

Предвосхищение и механизмы разрешения межнациональных конфликтов

Кугай А. И. *, Захарова И. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *Kugay3@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Формирование гармоничной среды, способствующей личностному развитию, является необходимой составляющей для каждого индивида и для функционирования сообщества вне зависимости от формы его политического устройства. Создание гармоничной среды включает в себя в том числе и работу по поддержанию позитивной межэтнической среды. Для этого необходимо проводить постоянный мониторинг и работу по поддержке гармоничного межэтнического фона. В статье рассматриваются особенности воздействия на индивида погружения в межэтническую среду и самоопределение его в сообществе, влияние коммуникативной связи между представителями различных этнических групп на функционирование сообщества.

Ключевые слова: мигранты, идентичность, самоопределение, межэтнические конфликты, межэтнический фон, мониторинг конфликтов

Для цитирования: Кугай А. И., Захарова И. В. Предвосхищение и механизмы разрешения межнациональных конфликтов // Управленческое консультирование. 2021. № 7. С. 49–53.

Anticipation and Mechanisms for Resolving Interethnic Conflicts

Alexander I. Kugay*, Irina V. Zakharova

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *Kugay3@yandex.ru

ABSTRACT

The formation of a harmonious environment that promotes personal development is a necessary component for each person and for the functioning of the community, regardless of the form of its political structure. Creating a harmonious environment includes, among other things, working to maintain a positive inter-ethnic environment. To do this, it is necessary to conduct constant monitoring and work to support a harmonious inter-ethnic background. The article deals with the peculiarities of the influence of immersion in the interethnic environment and self-determination in the community on the individual, the influence of the communicative connection between representatives of different ethnic groups on the functioning of the community.

Keywords: migrants, identity, self-determination, interethnic conflicts, interethnic background, conflict monitoring

For citing: Kugay A. I., Zakharova I. V. Anticipation and Mechanisms for Resolving Interethnic Conflicts // Administrative consulting. 2021. N 7. P. 49–53.

Формирование и жизнедеятельность любого сообщества основываются на качестве коммуникативных внутренних связей. Теоретическое обоснование возникновения межэтнических конфликтов, психология и градация социального поведения представителей этносов, а также профильные аспекты проблемы являются базой для гармоничного развития [4; 5]. В первую очередь это относится к деятельности по регулированию и предотвращению конфликтов между представителями различных

этносов, которые вступают в непосредственный контакт друг с другом. Одним из основных видов деятельности в этой сфере является ознакомление с культурой и традициями различных народов для предотвращения столкновений из-за непонимания и чуждости. Важную роль играет также адаптация иммигрирующего населения, регулируемая профильными органами государственной власти.

Для понимания и предвосхищения межэтнических конфликтов следует обратить внимание на самоопределение каждого индивида относительно его этнической принадлежности. Этническое самоопределение неразрывно связано с обязательной территориальной принадлежностью и обязано иметь необходимую исторически обоснованную территориальную характеристику. Она же в свою очередь влияет на культурные особенности каждого отдельно взятого этноса. Изменение климата, территориальные свойства окружающей среды напрямую влияют на самобытность и аутентичность каждого этноса.

Наравне с территориальным аспектом этнос, как и любая отдельная группа людей, психологически противопоставляет себя окружению, поскольку имеет общность признаков, которые не доступны другим. Подобное противопоставление «свои и чужие» присутствует в любой социальной общности, но на фоне этнического самоопределения может проявляться неконтролируемо, посредством проявления конфликтной ситуации и других более серьезных последствий, таких как, например, военный захват, экстремизм и терроризм.

Об этносе стоит говорить как о социальной группе, наделенной определенными характеристиками и свойствами [3]. С одной точки зрения, этнос как исторически сложившаяся группа людей имеет только четко определенные, первичные, неизменные характеристики (культурный *примордиализм*). С другой стороны, общности людей, сгруппированные по этническому признаку, подвержены влиянию извне и могут видоизменяться от давления различных ситуаций (*конструктивистская модель анализа*). Также этнос может формироваться при воздействии определенной силы на часть социума (*инструменталистский подход*). Состав этих подходов — это состав реакций представителей различных этносов на свое нахождение вне моноэтнической среды.

Необходимо учитывать характерный для изучения этнических групп *голоморфизм* каждого этноса. Общественный тип, к которому принадлежит этнос, выделяется как абсолютный для концепции голоморфизма. В сущности, при функционировании этноса замещение отдельных элементов в структуре может быть не столько не воспринято, сколько не замечено [8]. Подобное преобладание общего над частным является одной из отличительных черт этнической общности. А, следственно, влияет на самосознание и отношение каждого индивида к собственной принадлежности и к своему этносу, вне зависимости от его нахождения на определенной территории или в инородном социуме.

Так как человек социален и в большинстве своем живет в постоянно движущемся, развивающемся или регрессирующем обществе, в процессе жизни он идентифицирует себя с различными социальными общностями и группами [1]. Примерами таких групп могут служить семья, друзья, религиозная община, проживание на выбранной территории, принадлежность к определенной профессиональной группе, социальному слою, а также принадлежность к определенной этнической общности. Поэтому при возникновении конфликта человек инстинктивно реагирует с позиции своей принадлежности к социальной группе.

Если конфликт является воздействием на этническую принадлежность или столкновением на почве непонимания и отторжения традиций, тогда его восприятие будет эмоциональным и инстинктивно негативным. Межэтнические конфликты зачастую носят долговременный характер и могут развиваться вне зависимости от внешнего влияния с какой-либо стороны. Необходимость их регулирования, а так-

же постоянного сдерживания негативных проявлений столкновения представителей различных этносов обусловлена, в том числе и возможностью быстрого перехода бытового конфликта на более высокий уровень. Разрешение таких конфликтов — это в первую очередь совокупность действий, которая в современных реальных условиях направлена в основном на поддержку гармоничного фона в межэтнической среде сообщества [2].

Механизм разрешения межэтнических конфликтов — это структурированная совокупность действий, направленных на регулирование и гармонизацию отношений между принадлежащими к различным этносам индивидуумами, в группе, внутри общества, действующий и распространяющийся на определенной подведомственной влиянию зоне. При работе по гармонизации межэтнического фона на определенной территории следует учитывать не только исследование имеющихся и предвосхищение зарождающихся конфликтов, но и вероятность возникновения конфликтов, основанных на столкновении культур и интересов ассимилированного населения на определенной территории и иммигрирующих групп.

Каждый человек живет в обществе, а составляющие общества не способны и не должны быть одинаковыми и идентичными. Межнациональные конфликты в первую очередь основываются на непонимании и неприятии облика, культуры, традиций отличных, но пребывающих рядом представителей различных этносов. Поэтому любой связанный с миграцией конфликт — это в первую очередь соприкосновение отличных друг от друга культур, представленных через представителей своих этносов. Такое столкновение часто происходит также из-за несовпадения целей ассимилированного и иммигрирующего на территорию населения.

В межэтнических конфликтах всегда участвуют от двух до четырех сторон, среди которых: мигранты, коренное население, государство и в некоторых случаях диаспоры. Каждый из участников столкновения подсознательно считает, что его права, культурные, материальные ценности были ущемлены. Зачастую отстаивание своей позиции выражается через акцентирование на одном из самых явных признаков личности — на принадлежности к определенному этносу [7]. В работе по гармонизации интересов сообщества следует учитывать естественную миграцию, а также ее составляющую — межэтническую миграцию.

Внутренняя миграция населения имеет свои преимущества и риски. Если рассматривать положительное влияние на демографическую, экономическую, социальную среду, то можно выделить три основных преимущества: иммигрирующее население помогает стабилизировать ситуацию в связи со старением и сокращением населения; удовлетворение спроса на рабочую силу; взаимопроникновение культур.

Среди рисков, которые можно отождествить с приростом иммигрирующих групп на территорию, можно выделить: нарастание социальной напряженности; криминализация из-за нелегальной иммиграции; возможность колебания этнического баланса на территории.

Интенсивность пополнения территории за счет иммигрирующих групп, а также их возрастающее в связи с этим влияние должно регулироваться и отслеживаться на предмет стабилизации и равновесия положительных и отрицательных аспектов.

Для улучшения функционирования механизма реализации государственной политики по гармонизации интересов коренного населения и иммигрирующих групп также важно учитывать *концепцию депривации*. Депривация характеризуется внутренним состоянием личности в момент осознания явного отличия ожидаемых результатов действий с реальностью. При рассмотрении депривации в контексте социализации мигрантов был сделан вывод о том, что влияние этого фактора может породить *фрустрацию* и зачастую воплощается в неподконтрольном агрессивном поведении, способном проявиться в любой момент при выборе потенциальной противоположной стороны конфликта [6].

Меры контроля подобных ситуаций проработаны и необходимы, но еще важнее для предвосхищения конфликтов проводить предварительную интеграцию мигрантов в социум. Например, во избежание депривации и для скорейшей социализации мигрантов в Санкт-Петербурге действует Межрегиональная общественная организация социальной помощи детям «Наши дети», которая занимается на благотворительных условиях социализацией детей и родителей, иммигрирующих в город¹. Проводятся уроки русского языка, уроки культуры, оказывается помощь в адаптации и социализации. Своей деятельностью эта организация помогает органам государственной власти в социализации иммигрирующего населения и тем самым поддерживает работу механизма государственной политики по гармонизации интересов коренного населения и иммигрирующих групп в Санкт-Петербурге.

В ходе исследования был сделан вывод о необходимости постоянного мониторинга межэтнического фона в социуме на выбранной территории для реализации государственной политики по гармонизации интересов коренного населения и иммигрирующих групп. Также на основе мониторинга должны проводиться меры по регулированию и предвосхищению межнациональных конфликтов. Необходимо развивать и контролировать функционирование системы интеграции иммигрирующего населения, а также отслеживать и регулировать негативные проявления депривации.

Литература

1. *Аверин А. Н.* Миграция населения: учеб. пособие. М. : Изд-во РАГС, 2006. 104 с.
2. *Гулиев М. А., Коротец И. Д., Чернобровкин И. П.* Этноконфликтология. Учебный курс. М. : ИКЦ МарТ, 2007. 224 с.
3. *Дмитриев А. В., Жуков В. И., Пядухов Г. А.* Миграция: конфликт, безопасность, сотрудничество. М. : Изд-во РГСУ, 2009. 353 с.
4. *Кугай А. И.* Проблема нациестроительства в свете концепции М. В. Ломоносова // *Управленческое консультирование* 2012. № 2. С. 32–38.
5. *Кугай А. И.* Экстремизм: природа, симптоматика, условия и факторы противодействия // *Управленческое консультирование*. 2015. № 2. С. 16–26.
6. *Кугай А. И., Захарова И. В.* Основания интеграции мигрантов (на примере Санкт-Петербурга) // *Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС*. 2019. Т. 10. № 4 (41). С. 228–240.
7. *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология: учебник для вузов. М. : Аспект Пресс, 2007. 368 с.
8. *Тишков В. А.* Очерки теории и политики этничности в России. М. : Русский мир, 1997. 532 с.

Об авторах:

Кугай Александр Иванович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор философских наук, профессор; kugay3@yandex.ru

Захарова Ирина Викторовна, магистр кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); jomiv@yandex.ru

References

1. *Averin A. N.* Migration of the population. Textbook. Moscow: RAGS Publishing House, 2006. 104 p. (In rus)
2. *Guliyev M. A., Korotets I. D., Chernobrovkin I. P.* Ethnoconflictology. M. : IKTS March, 2007. 224 p. (In rus)
3. *Dmitriev A. V., Zhukov V. I., Pyadukhov G. A.* Migration: conflict, security, cooperation. Moscow: RSSU Publishing House, 2009. 353 p. (In rus)

¹ Общественная организация социальной помощи детям «Наши дети» [Электронный ресурс]. URL: <http://nashi-deti.spb.ru/> (дата обращения: 25.04.2021).

4. Kugay A. I. The problem of nation-building in the light of the concept of M. V. Lomonosov // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2012. N 2. P. 32–38. (In rus)
5. Kugay A. I. Extremism: nature, symptoms, conditions and factors of counteraction // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 2. P. 16–26. (In rus)
6. Kugai A. I., Zakharova I. V. Grounds of migrant integration (on the example of St. Petersburg) // Scientific works of the North-West Institute of management of RANEPА [Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya RANKhiGS]. 2019. Vol. 10. № 4 (41). P. 228–240. (In rus)
7. Stefanenko T. G. Ethnopsychology. Textbook for universities. M. : Aspect Press, 2007. 368 p. (In rus)
8. Tishkov V. A. Essays on the theory and politics of ethnicity in Russia. M. : Russian World, 1997. 532 p. (In rus)

About the authors:

Alexander I. Kugay, Professor of the Chair of the State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Philosophy), Professor; kugay3@yandex.ru

Irina V. Zakharova, magistracy of the Chair of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); jomiv@yandex.ru